

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI LUG'AT BOYLIGINI OSHIRISHDA INTELLEKTUAL TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI

Allayarova Sojida Umirzakovna

International school of finance technology and science instituti

“Psixologiya va pedagogika” kafedrası o'qituvchisi

Zokirov Farrux

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694683>

O'quvchilarning lug'at boyligini oshirish yoshlikdan boshlanishi kerak, bunday o'qitish uslubiy jihatdan barkamol va pedagogik jihatdan asosli bo'lishi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik, pedagogik va yosh xususiyatlarini bilish va hisobga olishni nazarda tutadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari lug'at boyligini oshirishda muloqotning tarkibiy qismi bo'lgan *eshitish* ko'nikmalarini rivojlantirish zarur, bu turdagi nutq faoliyatini quyidagi darajalarga ajratish mumkin: global, matnni batafsil va tanqidiy tushunish (uning mazmunini anglash, mantiqiy bog'liqlik, asosiy g'oya, muallif nuqtai nazarini topish, eshitilganlarni tanqidiy tushunish, uning mazmunini baholash) va mos keluvchi topshiriqlarni shakllantirish (*eshitish* va ajratish, *eshitish* va takrorlash, muallif munosabatini belgilash, maqsadni belgilash, baho berish). Bu o'quvchilarga *eshitish* jarayonida olingan ma'lumotlardan murakkab kommunikativ vazifalarni bajarishda ijodiy foydalanishga o'rgatadi.[1]

Yozma axborot faoliyatiga o'rgatish ham aniq vaziyatlar doirasini aniqlash, bu bilan bog'liq holda o'quvchi o'z muloqot imkoniyatini amalga oshira olishini ko'rsatishini nazarda tutadi.

Og'zaki muloqotga o'rgatish hozirda shaxslararo og'zaki muloqotda qatnashish, shuningdek, ishchi uchrashuvlar, seminarlarda nutq so'zlash ko'nikmasini egallashda katta ahamiyatga ega. [2]

Boshlang'ich sinf o'quvchilari lug'at boyligini oshirishda intellektual ta'lim vositalaridan foydalanish samarali og'zaki muloqot uchun zaruriy shart hisoblanadi. Boshlang'ich sinfda o'yin faoliyatidan ta'lim faoliyatiga o'tish sodir bo'ladi, ular allaqachon boshlang'ich maktab yoshida yetakchi bo'ladi. Aynan shu davr asosiy ruhiy neoplazmalar bilan tavsiflanadi. Maktabga kirish bolaning hayotidagi eng muhim o'zgarishdir. Uning turmush tarzida tub o'zgarishlar ro'y beradi, jamoadagi ijtimoiy roli o'zgaradi, oilada ham o'zgarishlar ro'y beradi.

Ta'lim yetakchi faoliyatni oladi, bundan buyon bolaning asosiy mas'uliyati o'rganish va bilim olishdan iborat bo'ladi. Albatta, bolaning bunday o'zgarishlarga darhol moslashishi va o'rganishga to'g'ri munosabatini shakllantirish qiyin. U nima uchun o'qish kerakligini hali tushunmaydi. Asta-sekin, bola undan ixtiyoriy harakatlar talab qilinishini tushunadi, u diqqatni jalb qilish, intellektual faollikni ko'rsatish va o'zini tuta bilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Agar bola buni anglay olmasa va yangi rolga ko'nikmasa, u hafsalasi pir bo'lishi va o'quv jarayoniga salbiy munosabatda bo'lishi mumkin. [3]

Bunday vaziyat yuzaga kelishining oldini olish uchun o'qituvchi bolaga o'rganish o'yin emasligini, bu qizg'in, lekin ayni paytda juda qiziqarli ish ekanligini tushuntirishi kerak, chunki o'rganish tufayli yangi narsalarni bilish jarayoni muhim va zarurligini o'quvchi tushunishi kerak bo'ladi [4].

Boshlang'ich sinf o'quvchilari lug'at boyligini oshirishda intellektual ta'lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari bolaning pedagogik muloqotda sherik sifatidagi psixologik xususiyatlari, intellektual va shaxsiy rivojlanishning shakllanishi, boshqa tillarni o'rganish jarayonining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari lug'at boyligini oshirishda intellektual ta'lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari quyidagi guruhlar bilan ifodalanishi mumkin [5]:

- 1) psixologik va fiziologik;
- 2) pedagogik;
- 3) lingvodidaktik.

Psixologik va fiziologik xususiyatlar kichik maktab o'quvchisi shaxsining fiziologik rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Nutq faoliyati natijasida tinglash va o'qish jarayonida idrok etish (qabul qilish) uchun mas'ul bo'lgan nutq mexanizmlari yaratiladi va nutq va yozish jarayonida nutq so'zlashuvlarini (ko'paytirish) yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari lug'at boyligini oshirishda intellektual ta'lim vositalaridan foydalanish texnologiyalari orasida faol lug'atni shakllantirish va kengaytirish eng muhim muammolardan biridir. Uning hajmi ta'lim matnlarida so'zlarning takrorlanishi va madaniyatlararo muloqot jarayonida ulardan faol foydalanishni tartibga soladi. O'quvchilar so'z boyligini oshirishga ishonch hosil qilish o'qituvchining asosiy maqsadi hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari lug'at boyligini oshirish, kengaytirish va lug'at bilan ishlash istagi paydo bo'lishi uchun ularning qiziqishini turli yo'llar bilan oshirish kerak.

Masalan, Solovovanning fikriga ko'ra, so'zni haqiqatan ham bilish uchun uni nutqda qanday ishlatishni bilish va tushunish kerak, shuningdek, so'zning shaklini, mazmunini va bu so'zni boshqa so'zlar bilan turli semantik aloqalarini, mosligini farqlay bilish kerak. An'anaga ko'ra, metodologiyada lug'at deganda so'z, turg'un ibora yoki idioma darajasiga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan leksik birliklar tushuniladi [6].

Nutqning mazmuni va ma'nosini tushunish uchun muloqotni hal qilish uchun foydali bo'lgan shunday lug'at bilan ishlash va o'rganish kerak, qoida tariqasida, bular bir mavzu doirasida tez-tez takrorlanadigan leksik birliklardir.

Lug'at o'rgatish mazmuni uch jihatdan iborat:

- lingvistik;
- psixologik;
- didaktik va uslubiy.

O'quvchilarning yoshiga qarab leksik birliklarning hajmi ortib boradi. Afsuski, hozirgi kunlarda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun leksik minimum va umuman, zarur bo'lgan lug'at miqdori masalasi haligacha hal etilmagan, chunki leksik minimumga oid maxsus adabiyotlar yoki to'plamlar mavjud emas.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari lug'at boyligini oshirishda og'zaki hikoya yoki alohida jumlar texnologiya tarkibiga kiritilishi kerak. O'qituvchi yangi so'zlar bilan jonli ravishda tanishtira olishi kerak, shunda bolalar ularni qiziqarli topshiriqlar, rangli rasmlar va haqiqiy narsalar yordamida uzoq vaqt eslab qolishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, o'quvchilar o'zlari uchun yangi bo'lgan so'zlarni eslab qolishlari uchun ularni takrorlash va mustahkamlash bo'yicha topshiriqlarni ko'p marta bajarish zarur.

Bundan tashqari, o'qituvchi bolalarni yangi so'zlarning paydo bo'lishiga oldindan tayyorlashi kerak, u mavzuni darsga kiritishdan oldin oraliq vazifalarda paydo bo'lishi kerak.

Lugʻat ustida ishlash har doim oʻquvchining yoshidan qatʻi nazar, murakkab jarayondir, shuning uchun eng yaxshi natijalarga erishish uchun oʻqituvchi uni joriy qilish, mustahkamlash va oʻrgatish uchun turli xil usullardan foydalanishi kerak.

Leksik koʻnikmalarning shakllanishi bir necha bosqichda sodir boʻladi. Anʻanaviy nuqtai nazar leksik koʻnikmalarni shakllantirishning tanishish, oʻqitish va nutq amaliyoti kabi uch bosqichini ajratishdir. Birinchi bosqichda yoʻnaltiruvchi-tayyorgarlik, bosqich, soʻz, uning maʼnosi, rasmiy xususiyatlari bilan tanishish sodir boʻladi. Ushbu bosqichning eng muhim vazifalari lugʻatni kiritish va semantizatsiya qilishdir. Bu jarayonlar maʼlum bir soʻzga xos boʻlgan maʼlum bogʻlanishlar tizimi orqali amalga oshiriladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ariyan, M.A. Основы общей методике преподавания иностранных языков. Теоретические и практические аспекты / M.A. Ariyan, A.N. Shamov. – M.: Flinta, 2018. – 224 s.
2. Maksakova, V.I. Organizatsiya vospitaniya mladshix shkolnikov: metodicheskoye posobiye dlya uchitelya / V.I. Maksakova. – M.: Prosveshcheniye, 2003. – 254 s.
3. Passov, Ye.I. Основы методике обучения иностранным языкам / Ye.I. Passov. – M.: Russkiy yazyk, 1977. – 214 s.
4. Romanenko, O.V. Posledovatelnost stanovleniya leksicheskogo navyka i sistema uprajneniy, napravlennaya na yeye realizasiyu na urokax nemeskogo yazyka / O.V. Romanenko / Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Tambov: Gramota, 2017. № 6 – С. 188–191.
5. Svalova, Ye.V. Osobennosti obucheniya inostrannomu yazyku uchashixsya mladshix klassov sredney obshchobrazovatelnoy shkolы / Ye.V. Svalova // Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii. – 2014. – №6. – S. 159–162.
6. Solovova, Ye.N. Metodika obucheniya inostrannym yazykam: Bazovyy kurs leksiy: Posobiye dlya studentov ped. vuzov i uchiteley / Ye.N. Solovova. – M.: Prosveshcheniye, 2002. – S. 80–100.
7. Tschirner, E. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Grund- und Aufbauwortschatz / E. Tschirner. – Cornelsen Verlag, Berlin, 2008. – 240 S.